

KUCHSIZ O‘SUVCHI OLMA DARAXTLARINING ANATOMIK- MORFOLOGIK VA FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Shaymanov Kamol Kuchkinovich, ²Safarboeva Jasmina Shavkatovna, ³Xaydarova Sitora Shavkatovna

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Meva- sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasida katta o‘qituvchisi

^{2,3}Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006135>

Annotatsiya. Klon payvandtaglari bilan seleksiya ishlarini olib borishda payvandtaglardagi mavjud o‘shish kuchi o‘tasidagi tafovutni (morfologik, biokimyoviy va hokazo) aniqlash katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunday tafovutni aniq belgilash yoki belgisi ko‘rsatkichlarni aniqlash seleksiya jarayonining erta bosqichlarida sekin o‘shishi bilan ajralib turuvchi va erta hosilga kiruvchi genotipik jihatdan zarur payvandtag shakllarini tanlash ishlarini o‘tkazish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: klon, pakana, yarim pakana, payvandtag, kambiy, payvandust.

Аннотация. Большое значение в селекционной работе с клоновыми подвоями имеет выявление различий (морфологических, биохимических и др.), существующих у подвоев разной силы роста. Установление таких различий, или выявление маркерных признаков, позволяет на ранних этапах селекционного процесса вести отбор генотипически нужных селекционеру подвойных форм, отличающихся слабым ростом и ранним вступлением в плодоношение.

Ключевые слова: клон, карликовый, полукарликовый, подвой, камбий, привой.

Abstract. It is important to determine the difference (morphological, biochemical, etc.) between the existing growth force in the welds when conducting selection work with clone welds. Precise identification of such a difference or identification of specific indicators allows the selection of genotypically necessary graft forms that are characterized by slow growth in the early stages of the selection process and are included in the early harvest.

Keywords: clone, stunted, half stunted, welded, cambium, welded.

Mavzuning dolzarbligi. Kuchsiz o‘sovchi payvandtaglardagi bog‘larni keng qo‘llash istiqbolli ekanligini hisobga olgan holda, ularda biosintetik jarayonlarning kechishi tabiati to‘g‘risida imkon qadar chuqur bilimga ega bo‘lish lozim. Pakana va yarim pakana payvandtaglarning fiziologik xususiyatlarini batafsil bilish mevali o‘simliklarning o‘shishini samarali boshqarishga, o‘shishni boshqaruvchi moddalarni asoslangan holda qo‘llashga, shuningdek har xil agrotexnik tadbirlarni muvaffaqiyatli qo‘llashga imkon beradi.

O‘shish kuchi har xil bo‘lgan payvandtaglarda gormonal tabiatning farqlanishi olma o‘simligida o‘shish va rivojlanishni belgilovchi biokimyoviy jarayonlar darajasining o‘zgarishi bilan bevosita bog‘liqdir.

Pakana olma daraxtlarining novdalarida kuchli o‘sovchilarga nisbatan azot miqdori yuqori bo‘ladi [1].

Qoidaga muvofiq, turli nav-payvandtag kombinatsiyalarida u yoki bu aminokislotalar to‘plami mavjud bo‘ladi. O‘zgarish faqat ularning miqdoriy nisbatidagina kuzatiladi. Ekilgandan so‘ng birinchi yiliyoq pakana daraxtlarda kuchli o‘sovchilarga nisbatan bunday aminokislotalarning (asparagin kislotasi, arginin, treonin, asparagin amidi kabi) miqdori ancha yuqori bo‘ladi [3].

Pakana payvandtagga (M9) payvand qilingan daraxtlarning ildizi va novdalarida

metioninning miqdori yarim pakana (M4) va kuchli payvandtagga (Kalvil snejnyuning urug‘ko‘chatlari) payvand qilingan daraxtlardagiga nisbatan 3-5 marta yuqori bo‘ladi. Barglarda esa ushbu aminokislotaning miqdori pakana payvandtaglarda ancha kamdir[4]. Metionin almashtirib bo‘lmaydigan aminokislota hisoblanadi, u o‘simliklarda metall guruhlari manbaida juda muhim rol o‘ynaydi. Ko‘rinib turibdiki, pakana payvandtaglarda kuchli o‘sovchi payvandtaglarga nisbatan metionin almashinuvida tafovut mavjud.

Ayrim olimlarning fikricha, aminokislotalarning miqdori payvandtagning o‘shish kuchiga bog‘liq bo‘lmaydi [5].

T.N. Doroshenkoning [6] fikricha, har xil nav-payvandtag kombinatsiyalarida aminokislotalarning miqdori va dinamikasidagi farq ulardagi uglevod almashinuvining notekis yo‘nalganligi va uning natijasi o‘laroq har xil potensial mahsuldorligiga bog‘liqdir.

Ko‘pgina olimlar ta’kidlashadiki, pakana payvandtaglardagi daraxtlarning erta hosilga kirishi ularda yer ustki qismida uglevodlarni ko‘p to‘plash qobiliyati bilan bog‘liq . Shu bilan birga boshqa fikrlar ham borki, pakana daraxtlarning tez hosilga kirishini uglevodlarning yuqori miqdori bilangina tushuntirib bo‘lmaydi

G.V. Shishkanu va N.V. Titovanning [8] ma’lumot berishicha, pakana olma daraxtlarining bir yillik novdalaridagi barglarda va novdalarning o‘zida umumiy qand miqdori kuchli o‘sovchi va yarim pakana o‘simliklarning novdalari va barglaridagiga nisbatan 1,3-1,5 marta ko‘p bo‘ladi, bu vaqtda monosaxaridlar miqdori bo‘yicha ularda farq kuzatilmaydi. Shu bilan bir qatorda, pakana olma daraxtlarining ildizida umumiy qand miqdori kuchli o‘sovchi va yarim pakana o‘simliklardagiga nisbatan kam bo‘ladi.

Shunday qilib, pakana payvandtagga (M9) payvand qilingan navlarning barg va novdalarida eruvchi uglevodlarning jadal to‘planishi va qandlarning yer ustki qismdan ildiz tizimiga oqimining kamayishi kuzatiladi.

Olmaning pakana daraxtlarida kuchli o‘sovchi daraxtlardagiga nisbatan ancha yuqori sur’atda kraxmalning to‘planishi kuzatilgan . O‘sov davrining yakunida kraxmalning yuqori miqdorda bo‘lishi kelgusi yilning bahorida pakana payvandtagdagi olmalarning ozuqa moddalar bilan yaxshi ta’minlanishiga imkon beradi.

Pakana payvandtagga payvand qilingan daraxtlar kambiy faoliyatining tabiati bilan ham kuchli o‘sovchi o‘simliklardan farq qiladi. Pakana daraxtlarda ushbu hosil qiluvchi to‘qimaning faoliyat davomiyligi 1,5-2,5 oyni tashkil etadi, bu vaqtda kuchli o‘sovchi o‘simliklarda ushbu ko‘rsatkich - 3,5-4 oygacha boradi.

Pakana va kuchli o‘sovchi o‘simliklarda kambiy faoliyatidagi farq keyinchalik yog‘ochlik qatlamining yillik kengligi va radial yo‘nalishda taqsimlangan o‘tkazuvchi naylar miqdorida ham o‘z ifodasini ko‘rsatadi. Kuchli o‘sovchi daraxtlarda yog‘ochlik yillik qatlamining kengligi 2-3 marta yuqori, o‘tkazuvchi naylar miqdori esa 1,5-2 marta pakana o‘simliklardagiga nisbatan ko‘pdir [9].

O‘simliklar fotosintetik faoliyatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri pigmentlarning miqdori, ularning nisbati, holati va dinamikasi hisoblanadi.

G.V. Shishkanu va N.V. Titovanning [4] ma’lumotiga ko‘ra, o‘sov davrida “a” va “v” xlorofillarining miqdori asta-sekin ortadi kuchsiz o‘sovchi o‘simliklarda avgustda (Moldaviya sharoitida), kuchli o‘sovchilarda esa o‘sov davri oxirida eng yuqori miqdorga yetadi. Pakana payvandtaglarning barglarida “a” va “v” xlorofillari hamda karotinoidlarning miqdori yarim pakana va kuchli o‘sovchilarning barglaridagiga nisbatan kamroq bo‘ladi.

Shu bilan birga ayrim fikrlar ham borki, pakana payvandtaglarga payvand qilingan navlarning barglarida pigmentlarning miqdori ularning o‘shish kuchiga bog‘liq bo‘lmaydi.

Mazkur ko‘rsatkichdan payvand komponentlarining mos kelmasligini tashxis qilishda, shuningdek, boshqa ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda, nav-payvandtag kombinatsiyalarining potensial mahsuldorligini baholashda foydalanish tavsiya etiladi.

Qishloq xo‘jaligi o‘simliklarining muhim tavsiflaridan biri fotosintetik apparatning jadalligi va mahsuldorligi hisoblanadi. Fotosintezning jadalligi bir tomondan tashqi omillar – havodagi SO₂ miqdori, suv va ozuqa moddalar ta‘minoti, quyosh yorug‘ligi bilan belgilanadi, ikkinchi tomondan esa – o‘simlikning genetik xususiyatlariga bog‘liq, masalan, barglarning tuzilishi, xlorofill miqdori, assimilyatsiyada ishtirok etuvchi fermentlarning mavjudligi, o‘stirish sharoitlariga ekologik moslashganlik darajasi, og‘izchalar soni va boshqa fiziologik omillar. So‘ngisi tur va navga xos xususiyat bo‘lib, payvandtaglarning ta‘siriga ham uchraydi. O‘simliklar mahsuldorligidagi farq mana shu holat bilan tushuntiriladi.

Ildiz tizimining faolligini oshirar ekan, payvandtag olmaning fotosintez mahsuldorligi, shuningdek payvandust nav mevalarining kimyoviy tarkibiga ta‘sir ko‘rsatadi [10].

Pakana payvandtaglarda fotosintez mahsuldorligi kuchli o‘sovchi o‘simliklardagiga nisbatan yuqoridir. Bu shunga bog‘liqki, pakana daraxtlarga fotosintez mahsulotlarini kuchli o‘sovchilarga nisbatan yog‘ochlikka kam sarflaydi, mevalarga esa ikki karra ko‘p assimilyatlarni beradi [11].

Pakana o‘simliklarda (M9 payvandtagi) mevalar og‘irligining yer ustki qism og‘irligiga nisbati kuchli o‘sovchi daraxtlardagi (M16 payvandtagi) ushbu nisbatdan 4-4,5 marta yuqoridir.

Pakana payvandtaglardagi olma daraxtlarida ozuqa moddalarining harakatlanish yo‘li kuchli o‘sovchilarga nisbatan ancha qisqadir. Demak, pakana olma o‘simliklarida yog‘ochlikning shakllanishiga va ozuqa moddalarining harakatlanishiga kuchli o‘sovchi o‘simliklardagiga nisbatan kamroq fotosintez mahsulotlar sarflanadi va ularning aksariyat qismi hosilning shakllanishiga ketadi.

Mevali o‘simliklar navlari va payvandtaglarida o‘shish kuchining bir xil bo‘lmasligini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablardan biri suv va unda erigan moddalarning har xil darajada yutilishi, harakatlanishi va sarflanishi hisoblanadi.

Pakana payvandtaglarda ildiz va novdalar ksilemasining o‘tkazuvchi naylari miqdori va ularning o‘lchami kuchli o‘sovchilardagiga nisbatan sezilarli kichikdir. Bundan tashqari, suvning solishtirma o‘tuvchanligi payvand qilingan joyda sezilarli pasayadi, bu esa faqat suvnigina emas, balki boshqa moddalarning ham (fitogormonlar, ozuqa elementlari va h.k) o‘tishini cheklaydi.

Payvandtagning payvand qilingan joy yuqorisi va pastidagi ksilema sharbatining faqatgina miqdori emas, balki uning tarkibiga ham ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Binobarin, M4 payvandtagida payvand qilingan joy yuqorisidan olingan sharbatda quruq moddalar miqdori uning pastki qismidan olingan sharbatdagiga nisbatan 30-50% kam bo‘lgan; M7 va MM104 payvandtaglarida esa sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmagan.

Payvandtagning o‘shish kuchi barglardagi suvning fraksion tarkibiga ta‘sir ko‘rsatadi. Binobarin, pakana payvandtaglardagi daraxtlarda bog‘langan suv, kuchli o‘sovchilarda esa – erkin suv yuqori miqdorda bo‘lgan (Qirg‘iziston sharoitida). Daraxtdagi umumiy suv miqdori bo‘yicha ham pakana payvandtaglardagi daraxtlar kuchli o‘sovchilardan ustun turadi. Boshqa mualiflarning fikricha, pakana payvandtagdagi olma barglarida umumiy suv kuchli o‘sovchilardagiga nisbatan kam bo‘ladi [12] (Moldaviya sharoitida).

Yu.P. Gudzyaning [13] Qrimda olib borgan tajribalariga ko‘ra, M9 pakana payvandtagidagi daraxtlarda bog‘langan suv erkin suvga nisbatan ko‘p, yarim pakana (MZ) va kuchli o‘sovchi (Sarg‘i sinap urug‘ko‘chatlari) payvandtaglarida esa kam, buning boisi M9 payvandtagida transpiratsiya jadalligi ko‘rsatkichlari ancha kichikdir. Shu bilan birga daraxtlarda

bog‘langan suvning erkin suvga nisbatan yuqori ko‘rsatkichi M2 yarim pakana payvandtagidagi daraxtlarda ham qayd etilgan.

M9 dagi daraxt barglarida oksidlovchi va qaytaruvchi fermentlarning (peroksidaza va polifenoloksidaza) faolligi nisbatan kuchliroq o‘sovchi boshqa payvandtaglardagi aynan shu navlaridagiga nisbatan sezilarli kam bo‘lgan.

Har xil tipdagi payvandtaglarda o‘shish va rivojlanish jarayonida ildiz tizimida ham, yer ustki qismining anatomik tuzilishida ham farq shakllanadi. Kuchli, o‘rta va kuchsiz o‘sovchi olma shakllari yog‘ochligining anatomik tuzilishi sezilarli farqlanadi. O‘tkazuvchi naylarning uzunligi va diametri, shuningdek tolasimon traxeid pakana payvandtaglarda yarim pakana va kuchli o‘sovchi shakllardagiga nisbatan kichikdir.

O‘shish kuchi har xil olma payvandtaglari ildizlarining anatomik tuzilishi bo‘yicha ham farqlanadi. Kuchsiz o‘sovchi payvandtaglar ancha qalin ildiz po‘stlog‘i, yog‘ochlikda ko‘p sonda tirik to‘qimalarga ega bo‘ladi. O‘shish kuchi har xil olma daraxtlarining bir yillik novdalarida farq ildizlardagichalik keskin emas. Pakana daraxtlar novdalaridagi floema qismining ksilemaga nisbatan ustunligi po‘stloq quruq vaznining yog‘ochlik quruq vazniga nisbatida yaqqol ko‘rinadi.

Barglarning anatomik tuzilishi bo‘yicha pakana va kuchli o‘sovchi payvandtaglarda farqlanish kuzatiladi. Kuchsiz o‘sovchi shakllarda barg yaprog‘i yuzasi birligidagi og‘izchalar soni kuchli o‘sovchi o‘simlik barglaridagiga nisbatan kamdir.

Ma‘lumotlarga qaraganda, kuchsiz o‘sovchi payvandtaglarga payvand qilingan mevali o‘simliklarda pakanalikning sababi ildiz tizimi ta‘sirida barglar anatomik tuzilishi va birinchi navbatda mitoxondriy va xloroplastlar polisad to‘qimalari hujayralarining organellalaridagi o‘zgaruvchanlikdir.

Pakana payvandtaglardagi olma o‘simliklari kuchli o‘sovchilardan yer ustki va ildiz tizimining o‘shish xususiyati bo‘yicha ham farq qiladi.

Ko‘chatzorning o‘zidayoq pakana payvandtaglardagi ko‘chatlar kuchli o‘sovchi urug‘ko‘chatlarga nisbatan sustroq o‘sadi. Paradizka Budagovskayadagi ko‘chatlar novdalari kuchli o‘sovchi payvandtaglardagi ko‘chatlar novdalariga nisbatan bo‘g‘im oralig‘ining qisqaligi va barglarining ancha yirikligi bilan farq qiladi [14] ham ta‘kidlaydiki, payvand qilingan navlar barglarining o‘shishi va yaprog‘ining o‘lchamlariga payvandtag ta‘sir ko‘rsatadi.

Ko‘chatzordayoq pakana payvandtaglar ildizining joylashishi va tuzilishi, ildiz tizimi faol qismining o‘shishida o‘ziga xos xususiyatlar namoyon bo‘ladi.

Pakana payvandtaglar ko‘p miqdorda bachki hosil qilish xususiyatiga ega. Qoidaga muvofiq, olma qanchalik pakana bo‘lsa, uning bachkilashi shunchalik kuchli ifodalanadi, bu esa ularning butalarga evolyusion yaqinligiga ishoradir.

Pakana daraxtlarda bir yillik novdalarning kamroq uzunlikda o‘shishi aynan shu jadallikda ularni eniga o‘shishini kuchayishi bilan boradi. Binobarin, pakana payvandtaglarga payvand qilingan bir yillik novdalarning o‘rtacha diametri yarim pakana va kuchli o‘sovchilardagiga nisbatan kattaroq bo‘ladi.

Pakana daraxtlar skelet shoxlarining katta burchak ostida tarqalishi bilan kuchli o‘sovchilardan farq qiladi.

Har xil nav-payvandtag kombinatsiyalarida barg sathi yuzasining faol ildizchalar miqdoriga bo‘lgan muayyan nisbati mavjuddir. N.I. Yasunning [15] aniqlashicha, yer ustki qismining o‘shish kuchi skelet ildizlar rivojlanish kuchiga to‘g‘ri korrelyatsiyada bo‘ladi.

I.A. Muromsevning [16] ma‘lumotiga ko‘ra, pakana olma daraxtlarida ildiz tukchalarining uzunligi yarim pakanalarnikidan kichikroq, kuchli o‘sovchilarnikidan yanada kichikroq bo‘ladi.

O‘shish kuchi har xil bo‘lgan payvandtaglar ildiz tizimining joylashishi, o‘shishi va shakllanishi bilan bir-biridan farq qiladi. Pakana payvandtaglardagi daraxtlar ildiz tizimining yarim pakana va kuchli o‘sovchi olmalarnikiga nisbatan ancha yuqoriroqda joylashishi bilan ajralib turadi. Pakana daraxtlarning ildizlari yuqori mo‘rtligi, fraksion tarkibi (ular da diametri 5 mm dan qori ildizlar kuchli o‘sovchi o‘simliklarnikidan 2-4 marta kam), shuningdek tuproqning ildizlar bilan kam to‘yinganligi bilan ham farqlanadi.

Ta‘kidlanishicha, payvand qilingan daraxtlar yer ustki qismining o‘shish kuchi (ayniqsa o‘shish va hosil berishning birinchi yilida) payvandtag ildiz tizimining kattaligi bilan belgilanadi, bu esa uning genetikasiga bog‘liqdir [17].

Shu bilan birga, payvand qilingan nav ham ildiz tizimining o‘shishi, o‘lchami va tuzilishiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Biroq payvandtag unga payvand qilinmasdan avalgi ildiz tizimining tuzilishidagi qonuniyatni saqlab qoladi. Ta‘kidlanishicha, payvand qilingan daraxtlarning o‘shish tabiati payvandtagning tipiga ko‘proq bog‘liq bo‘ladi. Payvand qilingan olma, o‘rik, olxo‘ri va boshqa mevali daraxtlar shox-shabbasining o‘shish kuchi, balandligi va kengligi, tanasining diametri, bir yillik novdalarining o‘shishi va barg sathi yuzasi ko‘p jihatdan payvandtag tipining biologik xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi [18].

Olimlar 50 yildan ortiqroq vaqt mobaynida mevali daraxtlarning pakanalik sabablarini tushuntira olishmagan. Mevachilik, genetika va fiziologik ma‘lumotlariga tayanib aytish mumkinki, daraxtlarning o‘lchamlarini bitta mexanizm belgilab bermaydi.

Adabiy ma‘lumotlarni tahlil qilish mevali daraxtlarning o‘shishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi uchta asosiy mexanizmni ajratish imkonini berdi:

1. Gormonal balans (gibberellin kislotasining mavjudligi, auksinlar va sitokininlarning o‘zaro ta‘siri va h.k).

2. Suvning yutilishi, harakatlanishi, sarflanishi va bug‘lanishi (o‘simliklar o‘zlashtira oladigan suvning mavjudligi, hujayralarda optimal turgor bosimning ushlanishiva h.k).

3. Assimilyatlarning sintezi, sarflanishi va taqsimlanishi (fotosintez jadalligi va mahsuldorligi, ildiz tizimining faolligi, fitogormonlar, uglevodlar va boshqa moddalarning tashilishi).

Shubhasizki, bunday bo‘lish yetarlicha shartlidir, chunki yuqorida sanab o‘tilgan barcha mexanizmlar o‘simliklarda kompleks va o‘zaro bog‘liq holda ta‘sir ko‘rsatadi, bu esa ushbu masala bo‘yicha tadqiqot olib borishda hisobga olishni taqozo etadi. Ushbu dissertatsiya ishida ko‘chatzordagi payvandtaglar va ko‘chatlarda suv tartibi, fotosintez va gormonal balansning ayrim ko‘rsatkichlarini ko‘rib chiqish, o‘rganilayotgan olingan ma‘lumotlarni payvandtaglarning o‘shish kuchiga bog‘liq ravishda tahlil qilish asosiy maqsad qilingandir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бакун Т.В. Изучение некоторых регуляторов роста в плодовом питомнике. Дисс канд. с.х. наук. М.: 1975. 207 с.
2. Попов А.Ф. Влияние обрезки на рост и плодоношение карликовых деревьев яблони. Дисс канд. с.х. наук. - Мичуринск, 1965. 170 с.
3. Муханин В.Г. Регулирование активности восстановительных процессов у яблони с помощью препарата КАНУ // Применение физиологически активных веществ в садоводстве. М.: 1974, вып. 2. с. 48-51.
4. Decortye L. Etude de guelgues characters a controle genetique simple chez le pommier / Malus sp. / et le Poirier / Pyrus communis // Ann. Amelior Plantes. 1967.-vol. 17. p 243-

265.

5. Sharifani M.M., Fackson J. Characterization of pear species and cultivars using RAPD primers // Proceedings of the Eucarpia symposium on fruit breeding and genetics. Acta Hort., 2000. N 538, vol 2. p. 499-504.
6. Дорошенко Т.Н. Способ диагностики силы роста подвоев плодовых культур: А.С. 1576040: МКУАОИГ 7/00, 1/00; Сев.-кав. Зон. НИИ садоводства и виноградарства. - № 4477146/30 - 13, заявл. 11.08.88; опубли. 07.07.90, бюл. №25.
7. Пономаренко В.В. Критический обзор системы видов рода *Malus* Mill (Rosaceae) // Систематика, исходный материал для селекции, биология и морфология плодовых культур / Сборник научных трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции. - СПб.: 1992, т. 146. с. 3-11.
8. Decortye L. Etude de quelques caracteres a controle genetique simple chez le pommier / *Malus* sp. / et le Poirier / *Pyrus communis* // Ann. Amelior Plantes. 1967.-vol. 17.p 243-265.